

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH | xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

YASHIL IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

№5-SON xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ISSN 2992-8982

9 772992 898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshabayev To'liqin Zakirovich, i.f.d., prof.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya,

TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi,

Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof.,

O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor,

MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof.,

TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof.,

Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD),

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof.,

TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar

do'stligi universiteti professori

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, i.f.f.d., (PhD) TDIU

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof.,

Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Muassis: «Ma'rifat-print-media» MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti,

O'zR Tabiat resurslari vazirligi.

*Elektron nashr, 5-maxsus son. 186 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-avgustda ruxsat etildi.*

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d.,

TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi

boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori,

Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD)

«El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta

o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti

dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-

Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD)

TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti

doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil

tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

«Yashil» iqtisodiyot va
taraqqiyot» jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli
qarori bilan ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof.,
Minister of Higher Education, Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich, DSc, Prof. Rector of
Tashkent State University of Economics

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel
laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of
the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of
Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof.,
TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of
the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the
Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-
rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's
Friendship University of Russia

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof.,
Rector of International "Nordic" University

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS
Institute

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc,
Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of
TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of
the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the
Republic of Uzbekistan

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University
Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of
executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer
at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk
University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at
LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor
of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at
Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent
researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti
dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus
universiteti dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU
dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta
o'qituvchisi

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

«Og‘ir ekologik sharoitga qaramasdan, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib kelayotgan Qoraqalpog‘iston Respublikasini, uning barcha shahar, tuman va ovullarini kompleks tarzda rivojlantirish, mehnatkash va matonatli, oqko‘ngil va bag‘rikeng qoraqalpoq elining hayotini obod va farovon etishga har qachongidan ham ustuvor ahamiyat qaratamiz.

Bizning oliy va ezgu maqsadimiz – birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan Yangi O‘zbekiston tarkibida Yangi Qoraqalpog‘istonni bunyod etishdir.»

Sh.M.MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Prezident: “Bu ko‘prik o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasidagi og‘zibirlik va hamkorlik ko‘prigidir”.

Qoraqalpog‘iston Respublikasini Xorazm viloyati bilan bog‘lovchi ko‘prik. Asosiy qo‘shma ko‘prikning uzunligi 413 metr bo‘lib, eni 8 metr; har bir oraliq‘i 66 metrni tashkil qiladi. Uning 7 ta ustuni 6 ta oraliqqa o‘rnatilgan.

KIRISH

2024-yilning 17–18-may kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida o‘tkazilgan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Qoraqalpog‘istonning boy madaniy, etnografik va ekologik merosini keng jamoatchilikka tanitishda hamda turizm infratuzilmalarini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi

Anjumanning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘istonda turizm salohiyatini jahon turizm bozoriga olib kirish va madaniy xabardorlikni oshirishdir. Qoraqalpog‘iston o‘zining tarixiy boyliklari, arxeologik yodgorliklari va o‘ziga xos tabiiy manzaralari bilan dunyo sayyohlarini jalb etadigan katta jozibadorlikka ega. Bu hududda jahon madaniy va tabiiy merosi obyektlariga mansub ko‘plab joylar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati turizm infratuzilmasini rivojlantirishga asos bo‘ladi.

Xususan, Qoraqalpog‘istondagi insoniyat tamaddunidan hikoya qiluvchi arxeologik yodgorliklar bisyor. Hozirgi kunda Qoraqalpog‘istonda 300 dan ortiq arxeologik obyektlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhurlari – Ko‘hna Urganch, Tupraqal‘a, Ellikqal‘a va Ayoqal‘a hududlaridagi qadimiy manzillardir. Bular, o‘z navbatida, sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirib, hududning turistik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha muhokamalar o‘tkazildi. Birinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonda turizmni rivojlantirish tendensiyalariga bag‘ishlanib, mahalliy infratuzilmalarni takomillashtirish hamda turizm xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Ikkinchi yo‘nalishda etnografik turizmni rivojlantirish, xususan, mahalliy hunarmandchilikni targ‘ib etish va milliy madaniy boyliklarni namoyish qilish masalalari muhokama qilindi. Uchinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida zamonaviy marketing strategiyalari orqali targ‘ib qilish masalalariga bag‘ishlandi.

Ushbu anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamdir. Turizm, madaniy meros va ekologik yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar hududni xalqaro turistik xaritada o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga yordam beradi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarga ega hudud sifatida nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda alohida o‘rin tutadi. Bu hududni «ochiq osmon ostidagi arxeologik muzey» deb atash mumkin, chunki bu yerda qadimiy Xorazm madaniyatining markazi bo‘lgan Qoraqalpog‘istonda nafaqat arxeologik meros, balki etnografik va ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Qoraqalpog‘istonda o‘tkaziladigan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro anjuman ana

shunday salohiyatni namoyon etish va rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Anjuman doirasida turli olimlar, tadqiqotchilar va xalqaro ekspertlar ishtirokida ekologik barqarorlik va madaniy merosni saqlash masalalari muhokama qilinib, zamonaviy turizm yo‘nalishlaridagi ilmiy-nazariy takliflar ishlab chiqildi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha quyidagi muhokamalar o‘tkazildi:

- *Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari;*
- *Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari;*
- *Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida targ‘ib qilishning zamonaviy marketing strategiyalari.*

Anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekologik va etnografik turizm nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki madaniy merosini saqlash va dunyoga tanitishga yordam berishi olgari surildi.

Anjumanda xalqaro institutlar vakillarining qatnashishi bejiz emas. Qoraqalpog‘istonning boy tarixi va Xorazm madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy yodgorliklar va arxeologik topinmalar bu hududni nafaqat tarixchilar, arxeologlar uchun, balki turistlar uchun ham jozibadorligini oshirib boradi.

Masalan, Ko‘kcha III qabristoni – qadimgi bronza davri madaniyatiga oid yodgorlik bo‘lib, millioddan avvalgi XIII-XI asrlarga oid, deb taxmin qilinadi. Bu madaniyatlar ko‘p asrlar davomida bir-biri bilan hamkorlikda yashaganini va turli etnik guruhlarning madaniy merosini o‘zida mujassam etganini ko‘rsatadi.

Masalan, S.P. Tolstov¹ tomonidan o‘rganilgan Tazabagyab madaniyatlari ham Qoraqalpog‘istonning arxeologik salohiyatining muhim qismi bo‘lib, ularni o‘rganish natijasida bronza davrining ikki madaniyati bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgani ma‘lum bo‘lgan. Bu esa hududda turli tarixiy etnik va madaniy jarayonlar sodir bo‘lganidan dalolat beradi.

Qoraqalpog‘istonning ushbu yodgorliklari va arxeologik manzillari sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyati juda katta bo‘lib, uni jahon turizm bozoriga zamonaviy marketing vositalari orqali chiqarish imkoni bor. Bu borada ekologik va etnografik turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu turizm yo‘nalishlari nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki uning madaniy merosini saqlash va dunyoga yoyishda ahamiyat kasb etadi.

Mazkur anjuman, ayniqsa, Qoraqalpog‘istonning kelgusi turizm salohiyatini mustahkamlashda, asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflarni keng tatbiq qilishda omil bo‘lib, mahalliy hunarmandchilikni rivojlantirish va yangi turizm xizmatlarini joriy qilishga, hudud aholisi uchun yetarli darajada doimiy va mavsumiy daromadli ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

1 <https://ensiklopediya.uz>

III-SHO'BA

Qoraqalpog'istonning
ekologik turizm salohiyatini
jahon turizm bozorida

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududi qadimiy sivilizatsiyalar maskani bo‘lib, Buyuk Ipak yo‘li bo‘yida joylashgan noyob arxeologik va arxitektura yodgorliklariga ega. U dunyo hamjamiyatida ekologik fojia sifatida tanilgan Orol dengizining janubiy qismini qamrab olganligi, jumladan, Qizilqum, Qoraqum sahrolari etagida joylashganligi bilan ichki va xalqaro turizmni rivojlantirish uchun yetarli darajada jozibador hudud hisoblanadi.

Isakov Janabay Yakipbaevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti professori
iqtisodiyot fanlari doktori

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bevosita boshchiligida hududda turizmni rivojlantirish maqsadida ulkan ijobiy ahamiyatga ega ishlar amalga oshirilmoqda, ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrdagi «2022–2026-yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 545-son¹ qarori Qoraqalpog‘istonning turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib berdi.

Ushbu qarorga ko‘ra:

- Zamonaviy turizm infratuzilmasi obyektlari (mehmonxona majmualari, madaniy-sog‘lomlashtirish, savdo-ko‘ngilochar va turistik ahamiyatga ega boshqa obyektlar) hamda maxsus funksional va mavsumiy rekreasion dam olish zonalarini yaratish bo‘yicha loyihalarni amalga oshirish uchun xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish;

- Hududning ekomuhiti imkoniyatlarini hisobga olgan holda turizmning safari, ekstremal, etno turlari bo‘yicha o‘ziga xos turizm yo‘nalishlarini tashkil etish;

- Hududda yangi yo‘lovchi transporti (avtobus, mikroavtobus va boshqalar) yo‘nalishlarini kengaytirish, ularning muntazam qatnovlarini tashkil etish, tegishli transport infratuzilmasini rivojlantirish;

- Hududda noyob tabiiy obyektlar va majmualarni, o‘simliklar va hayvonlarning genetik fondini saqlash, daraxtlar nobud bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik, o‘rmonzorlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish, shuningdek, antropogen faoliyatning atrof-muhitga salbiy ta‘sirining oldini olish va kamaytirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish kabilar Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyatidan

1 <https://lex.uz/docs/-6212913>

samarali foydalanish va uni yanada rivojlantirishning asosiy maqsadlari etib belgilandi.

1-jadval. Sayohat va turizm raqobatbardoshligi indeksi tuzilmasi *.

A	Qulay muhit subindeksi	C	Infratuzilma subindeksi
A.01	Biznes muhiti	C.10	Havo transporti infratuzilmasi
A.02	Xavfsizlik va himoya	C.11	Yer usti transporti va port infratuzilmasi
A.03	Sog'lik va gigiyena	C.12	Turistlarga xizmat ko'rsatish infratuzilmasi
A.04	Inson resurslari va mehnat bozori		
A.04.01	Ishchi kuchi malakasi		
A.04.02	Mehnat bozori		
A.05	AKT tayyorligi		
B	Sayohat va turizm siyosati va sharoitlari subindeksi	D	Tabiiy va madaniy resurslar subindeksi
B.06	Sayohat va turizm ustuvor yo'nalish sifatida	D.13	Tabiiy resurslar
B.07	Xalqaro ochiqlik	D.14	Madaniy resurslar va biznes sayohati
B.08	Narx raqobatbardoshligi		
B.09	Ekologik barqarorlik		

* Манба: Jose Dias Lopes, Joao Estevao. Contributions to the design of regional tourism innovation policies: Evaluation of determinants in Latin America // Journal of Innovation & Knowledge. Volume 9, Issue 4, October - December 2024. Barcelona: Elsevier, 2024. 13 pages.

Shuningdek, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning joriy yilning 19–20-avgust kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasiga rasmiy tashrifi chog‘ida Nukus shahridagi «Oqqush» majmuasida tashkil etilgan o‘tovlar ko‘rgazmasini ko‘zdan kechirganida aytgan quyidagi gaplari hududda turizmni rivojlantirishga yangicha nigoh bilan qaralayotganligidan dalolat beradi: **«Bizning tomirimiz, taqdirimiz bir. Mana shunday ishlarni ko‘paytirib, birgalikda festivallar o‘tkazib, xalqlar do‘stligini yanada mustahkamlash kerak. Milliy hunarlarni asrab yosh avlodga etkazish, bu bo‘yicha shogirdlar tayyorlash, bolalar uchun o‘z ona tilida kitoblar chiqarishni kengaytirish zarur».**

Darhaqiqat, so‘nggi yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirishga juda katta e‘tibor qaratilayotgan bo‘lib, hududda turizmni rivojlantirishning yangidan-yangi va zamonaviy imkoniyatlarini taklif qilish dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib turibdi.

Hududlarda turizmni rivojlantirishning zamonaviy imkoniyatlari xususida bir qator xorijlik, MDH hamda mahalliy olim, tadqiqotchi va ekspertlar izlanishlar olib borishyapti. Quyida ularning xulosa va tavsiyalarini keltirib o‘tamiz.

Slovakiyalik tadqiqotchilar Daniela Gutarova, Ivana Kozelova va Yana Shpulerovanning ta‘kidlashicha, hududlarda turizmning rivojlanishida mahalliy aholi, uning faoliyati, ishi va ijtimoiy-madaniy salohiyati asosiy harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Hududlarning tarixi va madaniy merosini o‘zida aks ettiradigan turizm turlarini kompleks rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etib, ular jumlasiga ziyorat turizmi, geologiya turizmi, kreativ turizm, adabiy turizm va qishloq turizmi kabilarni kiritish mumkin. Bundan tashqari, hududlarda turizmni rivojlantirishda mahalliy kompaniyalar o‘rtasidagi kooperasiyani qo‘llab-quvvatlashga, shuningdek, madaniyat, ta‘lim va bandlik imkoniyatlariga katta e‘tibor qaratilishi kerak.

Slovakiyalik tadqiqotchilarning xulosa qilishicha, hududlarda turizmni rivojlantirishda tabiiy, madaniy va ijtimoiy xilma-xillikni saqlash va qo‘llab-quvvatlash katta ahamiyatga ega bo‘lib, bunga quyidagi global tizimlar orqali erishish mumkin: Yevropa Kengashining madaniy yo‘nalishlari (Cultural Routes of the Council of Europe), Madaniy yodgorliklarning markaziy ro‘yxati (the Central List of Cultural Monuments), YUNESKOning global geoparklar tarmog‘i (UNESCO Global Geoparks), An‘anaviy xalq madaniyati to‘plami (the Traditional Folk Culture Collection), Xalq ijodiyoti markazi (the Centre for Folk Art Production), Sanoat mulki idorasi (the Industrial Property Office) va YUNESKOning Umumjahon madaniy va tabiiy merosi ro‘yxati (the list of UNESCO World Cultural and Natural Heritage).

Portugaliyalik olimlar Xose Dias Lopes va Joao Estevaoning fikricha, turizm – bu joylarda, ko‘p hollarda komyunitalarda (masalan, bizdagi mahallalarda) amalga oshiriladigan faoliyat bo‘lib, unda har doim asosiy e‘tibor xorijlik sayohatchilar, ya‘ni turistlarga qaratiladi. Garchi sayohatchi deganda o‘z yashab turgan muhitidan tashqariga chiqqan shaxs tushunilsada, odatda, asosan xorijdan tashrif buyurgan

2-jadval. Rossiyaning Uzoq Sharq hududida turizmni rivojlantirishning amaldagi holati va istiqbollari *.

Amaldagi holat	Istiqbollar
O'ziga xos va noyob tabiat	Infratuzilmani takomillashtirish
<ul style="list-style-type: none"> • Uzoq Sharq boy ekotizimlar, qo'riqxonalar va milliy xiyobonlarga ega hudud bo'lib, unda amur yo'lbarasi, himolay ayig'i, morjlar, boshqa flora va faunaning noyob turlarini uchratish mumkin. • Bu go'zal tabiat qo'ynida bo'lishni hohlaydigan ekoturizm ishqibozlari va sayohatchilarni jalb qiladi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sayohatchilar uchun qulay shart – sharoitlar, jumladan, yaxshi yo'llar, aeroportlar, mehmonxonalar va boshqa infratuzilma obyektlarini yaratish zarur bo'lib, bu katta miqdordagi turistlarni jalb qilish va ularning qoniqishini oshirishga ko'maklashadi. • Uzoq Sharqdagi turizm asosan daromadi o'rtachadan yuqori insonlar uchun bo'lgani sababli, zamonaviy infratuzilmani yaratish juda muhim bo'lib, bugungi kunda u turistlar oqimi uchun mos kelmayapti.
Madaniy meros	Mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash
<ul style="list-style-type: none"> • Uzoq Sharq boy tarix va madaniy merosga ega bo'lib, unda Sibir va Uzoq Sharq xalqlarining qadimiy madaniyat va an'analari bilan bog'liq ko'plab qiziqarli joylarni uchratish mumkin. • Turistlar muzey va etnografiya markazlariga tashrif buyurishlari hamda ushbu xalqlarning noyob madaniyati va san'ati bilan tanishishlari mumkin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turistlarga mahalliy madaniyat va an'analarga mos keladigan mahalliy taomlar, suvenirlar va qulayliklarni taklif etish uchun mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash kerak. • Masalan, Primore o'lkasida mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash dasturi bilan birga «Sdelano v Primore» brendi amal qilayotgan bo'lib, uning yordamida o'lkaga tashrif buyuruvchilar orasida turizm ommalashtirilmoqda.
Tabiat qo'ynidagi diqqatga sazovor joylar	Turizmning har xil turlarini rivojlantirish
<ul style="list-style-type: none"> • Uzoq Sharq o'zining tabiat mo'jizalari bilan shuhrat qozongan. • Bu yerda Kamchatkada bo'lib, faol vulqonlar, geyzerlar va issiq suv buloqlarini ko'rish mumkin, shunindek dunyodagi eng chuqur ko'l Baykal mo'jizalari bilan tanishish yoki Yapon dengizidagi turli xil orollar va qirg'oqlarni ko'rish mumkin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uzoq Sharqda ekoturizm, ko'llar va daryolar turizmi, tog' – chang'i va snoubord turizmi, madaniy turizm va boshqa turizm turlarini rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. • Hududga turli – tuman turistlarni jalb qilish uchun ushbu turizm turlarining barchasini rivojlantirish zarur.
Infratuzilma va rivojlanish	Turizmni xalqaro darajada targ'ib qilish
<ul style="list-style-type: none"> • So'nggi yillarda Uzoq Sharqda turizm infratuzilmasi faol rivojlantirilayotgan bo'lib, yangi mehmonxona va kurortlar barpo etilmoqda hamda mahalliy turizm xizmatlari (ekskursiyalar, kruizlar, baliq ovi, sport va boshqa ko'ngilochar tadbirlar) rivojlanmoqda. • 2012 yilda Vladivostokda Osiyo – Tinch okeani mintaqasi iqtisodiy hamkorligi tashkilotining samiti o'tkazilganda, bu yerda birorta ham besh yulduzlik mehmonxona yo'q edi. Hozirgi kunda bunday mehmonxonalardan 2 ta ochilgan bo'lib, yana ko'plab to'rt yulduzli mehmonxonalar barpo etilmoqda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uzoq Sharqni xalqaro darajada turizm yo'nalishi sifatida targ'ib qilishga qaratilgan tadbirlarni o'tkazish zarur. • Bu turli xil mamlakatlardan turistlarni jalb qilish va hududdagi daromadlar darajasining oshishiga ko'maklashadi.
Davlatning qo'llab-quvvatlashi	Tabiat va madaniy merosni asrash
<ul style="list-style-type: none"> • Rossiya hukumati hududda turizmning rivojlanishini faol qo'llab-quvvatlayotgan bo'lib, sohaga investitsiyalarni jalb qilish va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. • Aviatashuvchilar tomonidan muntazam ravishda hududga imtiyozli aviachiptalarni xarid qilish imkoniyatini beradigan aksiyalar o'tkazib kelinmoqda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turizmni rivojlantirishdan oldin hududning tabiati va madaniy merosini asrash zarur. • Bu toza tabiat va noyob madaniyatga ega joylarga tashrif buyurishni hohlaydigan turistlarni jalb qilishga ko'maklashadi.
	Ta'limni rivojlantirish
	Mahalliy aholiga mehmondo'stlik va turizm sohasida qo'shimcha ta'lim berish ushbu soha xodimlarining malakasini oshirishga hamda turistlar uchun qulay va do'stona muhitning yaratilishiga imkon beradi.

* Ушбу жадвал куйидаги манбадан фойдаланиш асосида муаллифнинг ўзи томонидан тузилди: Открывая Дальний Восток: развитие туризма на уникальных территориях ДФО. Экспертное мнение. Фонд Росконгресс. Дата публикации: 16.01.2024. Режим доступа: <https://roscongress.org/materials/otkryvaya-dalniy-vostok-razvitie-turizma-na-unikalnykh-territoriyakh-dfo>.

shaxslar sayohatchi sifatida e'tirof etiladi. Ularning qayd etishicha, rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, nisbatan rivojlanish darajasi past bo'lgan mamlakatlarga nisbatan rivojlangan mamlakatlardan turistlarni jalb etish orqali jahon iqtisodiyotiga kirishga intilishadi. Buning uchun ular o'zlaridagi tabiiy resurslar, jumladan, plyajlar, tog'lar, o'rmonlar va boshqalardan raqobat omillari sifatida foydalanishib, bunday omillarga boshqa safarbar etilishi oson bo'lgan omillar, xususan, inson resurslarini o'zaro uyg'unlashtirish orqali harakatlanishadi.

Portugaliyalik olimlarning xulosa qilishicha, bu kabi mamlakatlar o'rtasida raqobat kurashi mavjud bo'lib, ular o'zlaridagi turli hududlarning spesifik jihatlarini hisobga olgan holda turizmni rivojlantirish orqali raqobatbardosh mamlakatlarga aylanishga harakat qilishadi. Olimlarning fikriga ko'ra, turizm sohasida raqobatbardosh mamlakatga aylanish uchun faqat hududlarning spesifik jihatlarini hisobga olib harakatlanish yetarli bo'lmasdan, bunda Jahon Iqtisodiy Forumi tomonidan ishlab chiqilgan «Sayohat va turizm raqobatbardoshligining indeksi»ga rioya qilgan holda harakatlanish muhim ahamiyat kasb etadi (1-jadvalga qarang).

Rossiyalik olimlar Shigelcheva S.A., Zadorova T.V. va Stepanov A.N. o'z tadqiqotlarida Rossiya Federatsiyasining turizm sanoati yetarlicha rivojlanmagan Chuvashiya Respublikasining turizm imkoniyatlarini oshirish muammolarini o'rganishgan bo'lib, ularning xulosasiga ko'ra, Respublikaning o'rmon va o'rmondasht landshaftlari, suv omborlari, alohida muhofaza ostidagi tabiiy hududlari va tabiiy yodgorliklari quyidagi turizm turlarini rivojlantirish uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi: agroturizm, ekoturizm, tibbiy va sog'lomlashtirish turizmi, bolalar turizmi, kruiz turizmi, sport turizmi, madaniy-ma'rifiy turizm, etnik va ziyorat turizmi. Biroq olimlarning ta'kidlashicha, hududda bunday turizm turlarini rivojlantirishga xalaqit beruvchi bir qator omillar mavjud bo'lib, ular jumlasiga transportdan foydalanish imkoniyatining pastligi, turistlarga joylashtirish va umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi turizm infratuzilmasining sust rivojlanganligi, turizm mahsulotlari va turistik yo'nalishlar marketingining sustligi, madaniy meros obyektlari, diqqatga sazovor joylar va muzeylarning qoniqarsiz holatda ekanligi, interfaol va animatsion dasturlarning yetishmasligi kabilarni kiritish mumkin.

Olimlarning aytishicha, Chuvashiyaning turizm salohiyatini baholash asosida Rossiya hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida Respublika orqali hududlararo kombinatsiyalangan turistik yo'nalishlar («Великий Волжский путь» va «Рунический путь»)ning o'tishi va ichki turistik yo'nalishlar («Многоликая Чувашия – дорогами тысячелетий», «Тисяча лет крестьянства: от хмеля до улетерапии», «Агротехнологии: от народных обрядов до инновационного молока» va boshqalar)ning rivojlantirilishi, bir tomondan, hududning madaniy boyligi va o'ziga xosligini namoyish etayotgan bo'lsa, boshqa tomondan, turizm infratuzilmasining rivojlanishi, yangi ish joylari va qulay yashash sharoitlarining yaratilishiga imkon bermoqda².

Rossiya Federatsiyasining «Roskongress» jamg'armasi ekspertlarining fikriga

2 Шигильчева С.А., Задорова Т.В. и Степанов А.Н. Направления развития туристского потенциала региона // Электронный научный журнал «Региональная экономика и управление». № 4 (76). Дата публикации: 20.11.2023. Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/7619>

3-jadval. 2022–2026-yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi turizm sohasini rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari *.

T/r	Ko‘rsatkichlar nomi	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Ichki turistlar tashrifi soni (ming kishi)	552	663	774	885	996
2.	Xorijiy turistlar soni (ming kishi)	50	80	110	150	180
3.	Xizmatlar eksporti (mln AQSh dollari)	13,5	25	36,5	48	59,5
4.	Joylashtirish vositalaridagi xonalar soni	1005	1200	1360	1555	1905
5.	Mehmonxonalaridagi xonalar fondining bandlik darajasi (foizda)	35,0	43,0	51,0	59,0	74,0
6.	Joylashtirish vositalaridagi o‘rinlar soni	1990	2260	2520	2850	3370
7.	Mehmonxonalar soni (dona)	36	40	42	44	50
8.	Oilaviy mehmon uylari soni (dona)	48	57	66	78	92
9.	Xostellar soni (dona)	23	29	35	41	48
10.	Internet (4G va 5G texnologiyalarini hisobga olgan holda) qamrov darajasini oshirib borish (foizda)	10	12	14	16	20

* Манба: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «2022 – 2026 йилларда Қорақалпоғистон Республикасининг туризм салоҳиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги Қарори. 2022 йил 28 сентябрь, 545 – сон. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6212913>

ko‘ra, mamlakatning Uzoq Sharq hududida turizm – bu faol rivojlanayotgan hamda ko‘plab sayyohlar va turistlarni jalb qiladigan istiqbolli yo‘nalish bo‘lib, buning uchun hududdagi o‘ziga xos va noyob tabiat, madaniy meros, tabiat qo‘ynidagi diqqatga sazovor joylar, infratuzilma va rivojlanish hamda davlatning qo‘llab-quvvatlashi kabi shart-sharoitlar muhim rol o‘ynamoqda. Shuningdek, ular hududda turizm xizmatlari sifatini oshirish va turizmni yanada rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalarni berishgan: infratuzilmani takomillashtirish, mahalliy tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash, turizmning har xil turlarini rivojlantirish, turizmni xalqaro darajada targ‘ib qilish, tabiat va madaniy merosni asrash hamda ta‘limni rivojlantirish³. 2-jadvalda ushbu ma‘lumotlar yanada batafsil ko‘rsatib berilgan.

Mahalliy olim A. Eshtayev va tadqiqotchi B.Xoshimov o‘z tadqiqotlarida Qoraqalpog‘iston Respublikasining Taxtako‘pir, Xo‘jayli va Ellikqal‘a tumanlarida turizm sohasining yangi yo‘nalishlarini tashkil etish imkoniyatlarini o‘rganishgan bo‘lib, ularning xulosa qilishlaricha, ushbu tumanlarda turizm sohasining rivojlanishiga salbiy ta‘sir qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar mavjud bo‘lib, ular jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin: tumanlardagi 17 ta turizm obyektlari mavjud turistik yo‘nalishlarga kiritilmagan; Ellikqal‘a tumanida ekologik, agro, ov va sohil turizmi hamda arxeologik turizm, Taxtako‘pir tumanida sog‘lomlashtirish turizmi va Xo‘jayli tumanida ziyorat turizmi imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanilmayapti; tumanlarning turizm salohiyati jahon axborot tarmoqlarida deyarli targ‘ib qilinmagan; tumanlarda gid-kursovodlar yetishmasligi sababli, sayohatchilarga sifatli turizm xizmatlari ko‘rsatish imkoniyati past darajada, mavjud turizm obyektlari atrofida turizm infratuzilmasi (sanitariya-gigiyena shahobchalari, Wi-Fi zonalar va yo‘l ko‘rsatkichlari) qoniqarli darajada emas.

A.Eshtaev va B.Xoshimov ushbu muammo va kamchiliklarning samarali yechimi sifatida tumanlarda turizm klasterlarini rivojlantirish zarurligini ta‘kidlashadi.

3 Открывая Дальний Восток: развитие туризма на уникальных территориях ДФО. Экспертное мнение. Фонд Росконгресс. Дата публикации: 16.01.2024. Режим доступа: <https://roscongress.org/materials/otkryvaya-dalniy-vostok-razvitie-turizma-na-unikalnykh-territoriyakh-dfo>.

1-rasm. 2021–2023-yillarda Qoraqalpog‘istonga tashrif buyurgan ichki va xorijiy turistlarning tashrifi soni, ming kishi *.

* Манба: www.qrstat.uz - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармасининг расмий иитернет сайти.

Ularning fikriga ko‘ra, mamlakatimizda hudud doirasida turizm klasterini qo‘llashning quyidagi ikkita sababi mavjud: birinchidan, turizm klasteridan foydalanish aniq hududda turizm sohasini yanada chuqurroq, har tomonlama kompleks tahlil qilish va istiqbolini oldindan belgilash bilan bevosita bog‘liq bo‘lsa, ikkinchidan, klasterlarni shakllantirish ma‘lum hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti doirasida turizm va turdosh faoliyat sohaslarini rivojlantirishning hududiy strategiyasini ishlab chiqish, asoslash va amalga oshirishni ko‘zda tutadi⁴.

Mahalliy tadqiqotchi K. Kudiyarovning xulosasiga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekoturizmni rivojlantirish hududda Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan iqtisodiy va ekologik muammolarning hal etilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqacha qilib aytganda, ekoturizm hududga iqtisodiy manfaat keltirish bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilishga ko‘maklashadi.

Biroq hududda ekoturizmni joriy etish va rivojlantirish bilan bog‘liq muammolar mavjud bo‘lib, ular jumlasiga infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi va resurslarning cheklanganligini ko‘rsatish mumkin. Bu muammolarni bartaraf etish uchun ekoturizm loyihalarini rejalashtirish va ishlab chiqishda mahalliy hamjamiyatlarni jalb qilish, hamkorlarni izlab topish hamda davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan moliyalashtirishni yo‘lga qo‘yishga erishish kerak⁵.

4 Эштаев А. А., Хошимов Б. Б. Қорақалпоғистон Республикасида туризм соҳасининг янги йўналишларини ташкил этиш имкониятлари // «Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт» журналининг махсус сони: Тошкент давлат иқтисодиёт университети «Smart - turizm»: хорижий тажриба ва уни Ўзбекистонда қўллаш истиқболлари» Республика илмий – амалий анжумани илмий мақола ва тезислар тўплами. 2023 йил 15 декабрь. Тошкент: ТДИУ, 2023. 17 – 19 – бетлар.

5 Кудияров К. Р. Экотуризм – как решение экономических и экологических проблем региона Приаралья // Материалы

Hududlarda turizmni rivojlantirish imkoniyatlari xorijlik, MDH hamda mahalliy olim, tadqiqotchi va ekspertlar tomonidan keng o'rganilayotgan muammolardan biri bo'lib, ularning xulosalaridan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, turizmni rivojlantirishda hududlarning spesifik jihatlaridan kelib chiqib yondashish bilan cheklanib qolmasdan, xalqaro talablarga javob beradigan infratuzilmani rivojlantirish, turistlar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish hamda do'stona munosabatlarni qo'llab-quvvatlash kabilarga katta e'tibor qaratish kerak.

Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni rivojlantirishda asosiy harakatlantiruvchi kuch bo'lib quyidagi ikkita muhim me'yoriy-huquqiy hujjat, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son⁶ Farmoni hamda ushbu Farmonda belgilangan ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrdagi «2022–2026-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi 545-son⁷ qarori hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli Farmonida Qoraqalpog'iston Respublikasi va Orol bo'yida ekoturizmni rivojlantirish borasida alohida dasturni amalga oshirish ilgari surilgan bo'lib, Vazirlar Mahkamasining 545-sonli qarori bilan bunday dasturni amalga oshirish uchun barcha zarur shart-sharoitlar ishlab chiqildi. Aynan mazkur qaror faqat Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirishga qaratilganligi bilan alohida ahamiyatga ega bo'lib, unda 2022–2026-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasida turizm sohasini maqsadli rivojlantirish ko'rsatkichlarining belgilab berilganligi ushbu me'yoriy-huquqiy hujjatning qanchalik muhim ekanligidan dalolat beradi.

3-jadvalda ushbu ko'rsatkichlar ifoda etilgan. Jadvaldan ko'rinib turganidek, 2026-yilgacha bo'lgan davrda Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha aniq maqsadli ko'rsatkichlar belgilab berilgan. Biz 2023 yoki 2024-yilgacha bo'lgan ayrim ko'rsatkichlarga asoslangan holda, hududda turizmning rivojlanish holatini tahlil qilamiz. E'tiboringizni 1-rasmga qaratmoqchimiz. Ushbu rasmda 2021–2023-yillar davomida Qoraqalpog'istonga tashrif buyurgan ichki va xorijiy turistlarning tashrifi soni to'g'risida ma'lumot keltirilgan. 2-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 2021–2023-yillar davomida ikkala ko'rsatkich bo'yicha ham o'sish kuzatilganligi bilan birga bu boradagi 2022–2023-yillar rejasi hatto ortig'i bilan bajarilgan. Buning sabablari sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin:

- jahon turizm bozorida o'zgarishlar, mamlakatimizda turizmni rivojlantirishga katta e'tiborning qaratilishi, mamlakat turizm salohiyatining ham ichki ham xalqaro darajada faol targ'ib qilinishi hamda qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlikning

международный научно – практической конференции «Развитие туризма Казахстана на мировом уровне: проблемы и перспективы». 09 апреля 2024 г. Туркистан – 2024. Стр. 10 – 13.

6 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

7 <https://lex.uz/docs/-6212913>

2-rasm. 2021–2023-yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasida turistlarni joylashtirish vositalarining soni, dona *

* Ushbu rasmlar kuyidagi manbalardan foydalaniish asosida muallifning ʻzi tomonidan yaratilgan. Asosiy koʻrsatkichlar rivojlanish va dam olish uchun Respublika Uzbekiston uchun 2023 yil. Press-relezi Agentstva statistika uchun Prezident Respublika Uzbekiston. –Tashkent, 2024. –14 str.; Asosiy koʻrsatkichlar rivojlanish va dam olish uchun Respublika Uzbekiston uchun 2022 yil. Press-relezi Agentstva statistika uchun Prezident Respublika Uzbekiston. –Tashkent, 2023. –14 str.; Asosiy koʻrsatkichlar rivojlanish va dam olish uchun Respublika Uzbekiston uchun 2021 yil. Press-relezi Davlat qoʻmitati Respublika Uzbekiston uchun statistika. –Tashkent, 2022. –14 str.

kuchayishi natijasida 2022–2023-yillarda O‘zbekiston bo‘ylab turistlar oqimining keskin oshganligi (2023-yilda xorijiy turistlar oqimi 2021-yildagiga nisbatan 3,5 barobardan ortiqqa oshgan bo‘lsa, mahalliy turistlar oqimi bo‘lsa salkam 2,5 barobarga oshdi) Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi turistlar oqimining oshishiga ham ta‘sir ko‘rsatdi;

- Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 10-yanvar kuni Qoraqalpog‘iston Respublikasini ijtimoiy – iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ishlar tahlili va kelgusi vazifalar muhokamasi bo‘yicha o‘tkazgan yig‘ilishida ta‘kidlanganidek, so‘nggi ikki yilda Qoraqalpog‘istonda sanoat, qishloq xo‘jaligi va tadbirkorlikni rivojlantirish, mahallalar infratuzilmasini yaxshilashga doir 7 ta Farmon va qaror qabul qilindi. Bu maqsadlar uchun 400 million AQSh dollari va 250 milliard so‘m ajratildi. Mamlakatimiz Prezidenti boshchiligida Respublikaga berilayotgan bunday ulkan e‘tibor natijasida infratuzilmaning yaxshilanishi turistlar oqimining oshishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi;

- Qoraqalpog‘iston Respublikasida bevosita turizmni rivojlantirishga qaratilgan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrdagi 545-sonli qarorining ijrosi yuqoridagi kabi natijalarga o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi;

- so‘nggi uch yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasi turizm salohiyatining ichki va xalqaro darajada faol targ‘ib qilinishi ham turistlar oqimining oshishiga olib keldi. Masalan, 2023-yilda Britaniyaning Bradt Guides nashrining Qoraqalpog‘iston Respublikasini dunyodagi eng qiziqarli va kam o‘rganilganligi sababli borish tavsiya

qilinadigan 16 ta turistik joylarning ro'yxatiga kiritishi xorijiy turistlar oqimining oshishiga o'zining munosib hissasini qo'shdi;

- Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida turizmni rivojlantirishga berilayotgan katta e'tibor ham turistlar oqimining oshishiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi.

Shu o'rinda Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni rivojlantirishda Mo'ynoqning tutgan o'rni xususida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Ushbu tumanda yirik madaniy, madaniy – ko'ngilochar va selfi – obyektlari joylashgan bo'lib, ular jumlasiga «Hunarmandlar xiyoboni», «Shoirilar xiyoboni», «Muynak Times» soat – minorasi, «Orol dengizi tarixi muzeyi», «Mayak» o'tovlar majmuasi va «Ekologiya» muzeyi kabilarni kiritish mumkin. Mo'ynoqda turistlarni jalb qilish va transport infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida xalqaro aeroport ochilgan bo'lib, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasi va Orol bo'yida ekoturizmni rivojlantirishda ushbu aeroport imkoniyatlaridan keng foydalanish tavsiya qilingan. Tumanda turli xil turizm festivallari va turistlarni jalb qilish maqsadida boshqa tadbirlarni o'tkazish an'ana tusiga kirgan bo'lib, ular jumlasiga «Navro'z» etnofestivali, milliy ot sporti festivali, «Stixiya» elektron musiqa, san'at va ilm-fan festivali, «Orol dengizi va Mo'ynoqni qayta tiklash» xalqaro ekofestivali, «Orol baliqlaridan 99 ta taom» gastronomik festivali, Ustyurt platosi bo'ylab «Rally Muynak» ekstremal avtopoygasi, shuningdek, «Karakalpakstan Tourism Forum» tadbiri kabilarni kiritish mumkin⁸.

Shuni alohida ta'kidlamocqchimizki, Mo'ynoq quriyotgan Orol dengizi sohilidagi eng yirik port – shahar bo'lganligi bilan turistlarni o'ziga jalb qilayotganligi sababli, mamlakatiz Prezidenti boshchiligida bu tumanda turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

1-rasm tahlili natijalariga yana qaytadigan bo'lsak, so'nggi ikki yilda Qoraqalpog'iston Respublikasida ichki va xorijiy turistlar oqimi bo'yicha rejaning to'liq bajarilishi va hatto, ortig'i bilan bajarilishi natijasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi «Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF–9-sonli Farmoni bilan Vazirlar Mahkamasining 545-sonli Qarorida ko'rsatilgan maqsadli ko'rsatkichlarga (3-jadvalga qarang) biroz o'zgartirishlar kiritilib, 2024-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasining xorijiy turistlar tashrifi rejasi 110 ming kishidan 111 ming kishiga oshirilgan bo'lsa, ichki turistlar tashrifi rejasi 774 ming kishidan 1111,6 ming kishiga oshirildi⁹.

Endi e'tiboringizni quyidagi 2-rasmga qaratmoqchimiz. Rasmdan ko'rinib turganidek, 2021–2023-yillarda mehmonxonalar soni o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, u hatto Vazirlar Mahkamasining 545-sonli Qarorida ko'rsatilgan maqsadli ko'rsatkichlardan (3-jadvalga qarang) ham yuqori miqdorni namoyon

8 Довуд Абибуллаев. Форум в Муйнаке. Дата публикации: 22.12.2022. https://uza.uz/ru/posts/forum-v-muynake_438047

9 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. 2024 йил 12 январь. ПФ–9-сон. URL: <https://lex.uz/docs/6759637#6763050>

etgan. Bu, albatta tabiiy hol bo'lib, bir tomondan, 1-rasmdagi ma'lumotlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, turistlar oqimining rejadagidan ham oshganligi mehmonxonalariga bo'lgan ehtiyojni oshirgan bo'lsa, boshqa tomondan, mehmonxonalar mamlakatimizda uzoq yillardan buyon amal qilayotgan joylashtirish vositalari bo'lganligi uchun ularni tashkil etish borasida yaxshi tajriba shakllangan.

Biroq, oilaviy mehmon uylari va xostellar soni bo'yicha vaziyat ancha ayanchli. Qoraqalpog'iston Respublikasida 2022-yilda faoliyat ko'rsatgan oilaviy mehmon uylari 6 ta bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 7 ta bo'lgan. Bir qarashda, oilaviy mehmon uylari sonining oshganligi yaxshi natijadek ko'rinadi, biroq masalaning boshqa tomoni shundaki, bu miqdorni 3-jadvaldagi ma'lumotlar bilan solishtirsak, 2022-yilda rejaning bor yo'g'i 12,5 foizi bajarilgan bo'lsa, 2023-yilda 12,3 foizi bajarilgan xolos. Shunga o'xshash vaziyatni xostellarda ham ko'rish mumkin. Respublikada 2021-yilda 3 ta xostel faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, 2022 va 2023-yillarda bu ko'rsatkich faqat 2 tani tashkil etgan xolos. Bu miqdorlarni ham 3-jadvaldagi ma'lumotlar bilan solishtirsak, 2022-yilda rejaning atigi 8,7 foizi bajarilgan bo'lsa, 2023-yilda faqatgina 6,8 foizi bajarilgan xolos.

Oilaviy mehmon uylari va xostellar sonining bunchalik darajada kamligi va hatto rejadagi ko'rsatkichlardan ancha uzoqligiga asosiy sabablar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- oilaviy mehmon uylari va xostellar mamlakatimiz turizm sanoati uchun yangi joylashtirish vositalari hisoblanganligi bois tadbirkorlarning aksariyatida ular bo'yicha yetarli tasavvurning yo'qligi;

- 1-rasmga e'tibor qaratsangiz Qoraqalpog'iston Respublikasida ichki turistlar xorijlik turistlarga nisbatan bir necha barobar ko'p miqdorni tashkil etadi. Aynan ana shu omil ham hududda oilaviy mehmon uylari va xostellarning rivojlanmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki, ichki turistlarda ham tadbirkorlardagi kabi bunday yangi joylashtirish vositalari to'g'risida yetarlicha tasavvur yo'qligi bois, ular an'anaviy mehmonxona xizmatlaridan foydalanishni afzal biladilar. Bundan tashqari, xorijiy turistlar sonining kamligi ham bunday joylashtirish vositalariga bo'lgan talabni pasaytirishi mumkin;

- oilaviy mehmon uylarining o'ziga xos spesifikasi bilan mahalliy aholi mentaliteti o'rtasidagi nomuvofiqlik ham bunday turdagi joylashtirish vositalarining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Gap shundaki, oilaviy mehmon uylarida xorijiy turistlar oila yashaydigan hovlida istiqomat qiladi. Bu esa mahalliy aholining milliy va diniy urf-odatlariga ko'p ham muvofiq kelmasligi mumkin;

- xostellar dastlab tashkil etilgan paytida xuddi mehmonxonalar singari har bir sutka uchun minimal ish haqining 10 foizi atrofida qat'iy belgilangan to'lovni amalga oshirardilar. Bu ancha adolatsiz bo'lib, mehmonxonalar o'z mijozlaridan 1 sutka uchun 35 dollardan boshlab to'lov qabul qilsalar, xostellar 3–10 dollar atrofida to'lov qabul qiladilar. Bunday vaziyat xostellarning rivojlanishiga xalaqit berardi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-maydagi «O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi tuzilmasi takomillashtirilishi munosabati

bilan O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish to‘g‘risida» gi 400-son¹⁰li Qarori bilan xostellar uchun bu to‘lov hajmi 5 foiz qilib belgilandi¹¹. Bizningcha, bunaqa o‘zgarishlar to‘g‘risida tadbirkorlarda zarur ma‘lumotning yo‘qligi ham ularda xostellarni tashkil etishga bo‘lgan qiziqishni rag‘batlantirmayapti;

- va nihoyat, mehmonxonalarning katta miqdordagi mijozlarga xizmat ko‘rsatishi va ulardan yuqori to‘lovlarni qabul qilish orqali yuqori daromadga erishishlari tadbirkorlarda buning aksi bo‘lgan oilaviy mehmon uylari va xostellarni tashkil etishdan ko‘ra mehmonxonalarni tashkil etishga bo‘lgan qiziqishlarini rag‘batlantirayotgan bo‘lishi mumkin.

Umuman olganda, Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish uchun nihoyat darajada ko‘p imkoniyatlar mavjud bo‘lib, joriy yilning avgust oyida Nukus shahridagi o‘tovning Ginnes rekordlar kitobiga kiritilganligi, sentabr oyida Respublikadagi noyob tabiiy maskan – Borsakelmas hududida 11 davlatdan 250 nafar professional va havaskor yuguruvchi ishtirok etgan «Sayyoramiz kelajagiga qo‘shgan hissamiz» xalqaro ekomarafonining o‘tkazilganligi, Qoraqalpog‘iston yoshlarini Germaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya va Turkiyadan mutaxassislarni taklif etib, chet tili, axborot texnologiyalari, dizayn va mehmonxona xizmati kabi 17 turdagi zamonaviy kasblarga o‘qitish rejalashtirilayotganligi¹² va boshqa shu kabi ko‘plab yuqori ahamiyatga ega tadbirlar yaqin kelajakda Qoraqalpog‘istonni rivojlangan turizm infratuzilmasi va raqobatbardosh turizm xizmatlariga ega hudud sifatida e‘tirof etilishiga o‘zining munosib hissasini qo‘shadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirishning zamonaviy imkoniyatlari bo‘yicha o‘z tavsiyalarimizni keltirib o‘tamiz:

- Qoraqalpog‘istondagi madaniy meros obyektlarining yuqori sifatda saqlanishiga erishish uchun ularni Madaniy yodgorliklarning markaziy ro‘yxati (the Central List of Cultural Monuments), An‘anaviy xalq madaniyati to‘plami (the Traditional Folk Culture Collection) va Xalq ijodiyoti markazi (the Centre for Folk Art Production) kabi xalqaro tizimlarga kiritish ustida ish olib borish kerak. Zero, bu madaniy meros obyektlarining saqlanishi bilan birga ularning xalqaro darajada tanilishiga ham o‘z hissasini qo‘shib, buning natijasi xorijiy turistlar oqimi ko‘payishida namoyon bo‘ladi;

- Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirishda Jahon iqtisodiy forumi tomonidan ishlab chiqilgan «Sayohat va turizm raqobatbardoshligining indeksi» ga rioya etgan holda yo‘l tutilsa maqsadga muvofiq bo‘lardi. Chunki, bu kabi indekslar xorijiy turistlar tomonidan yuqori darajada tan olinib, ular hududlarning ushbu indeks talablariga mos kelish yoki kelmasligiga qarab turizm

10 <https://lex.uz/docs/-4940273?ONDATE=09.05.2024>

11 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ижро этувчи тузилмаси такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимча киритиш тўғрисида ги қарори. 2018 йил 29 май, 400-сон. URL: <https://lex.uz/docs/3758146?ONDATE=18.04.2024>

12 Қорақалпоғистон Республикасини иқтисодий ривожлантириш ва иш ўринларини кўпайтириш чоралари муҳокама қилинди. 10.01.2024. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6964>

sayohatlari to'g'risidagi qarorlarini qabul qilishadi;

- Qoraqalpog'iston Respublikasida «Made in Karakalpakstan» yoki «Sdelano v Karakalpakstane» (MDH mamlakatlari turistlarini jalb qilish uchun) brendini turistlar orasida ommalashtirish kerak. Bunda Rossiya Federatsiyasining Primore o'lkasida amal qilayotgan «Sdelano v Primore» brendi tajribasidan foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lib, shu orqali turistlarga mahalliy madaniyat va an'analarga mos keladigan taomlar, suvenirlar va boshqa qulayliklarni taklif etadigan mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yo'lga qo'yish mumkin;

- Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrif buyuradigan xorijiy turistlarning sayohatlari qanday kechganligi, qanaqa taassurotlarga ega bo'lganliklari, qancha pul sarflaganliklari va boshqa ko'plab tajribalari to'g'risidagi fikrlarini o'zida mujassam etgan kitob shaklidagi turistik ma'lumotnomalar yoki qo'llanmalarni muntazam ravishda nashr etish tizimini yo'lga qo'yish kerak. Chunki, xorijiy turistlar sayohatni rejalashtirishdan oldin boshqa turistlarning o'zlari qiziqqan hududdagi tajribalarini bilishni hohlaydilar. Imkon yetsa, bunday kitoblarni har bir mamlakat turistlari uchun alohida, ularning tilida yaratish kerak. Masalan, yapon turistlari o'z hamyurtlarining fikrlariga ko'proq e'tibor qaratishadi;

- Qoraqalpog'iston Respublikasida oilaviy mehmon uylari va xostellarni rivojlantirish masalasiga alohida yondashish kerak bo'lib, bu xorijiy turistlar oqimining ortishiga olib keladi. Chunki, turist imkon qadar kam xarajat qilish orqali qulayliklardan foydalanishga harakat qiladi. Jahon tajribasiga ko'ra, oilaviy mehmon uylari va xostellar aynan turistlarning talabi asosida paydo bo'lgan bo'lib, biror bir hududni rejalashtirayotgan xorijiy turistlar aynan shunday joylashtirish vositalarining mavjudligi va raqobatbadoshligiga e'tiborni qaratadi. Qoraqalpog'istonda bunday joylashtirish vositalari tizimini rivojlantirish uchun alohida yondashuvlar ishlab chiqilishi kerak bo'lib, biz keyingi tadqiqotlarimizda bu masala bo'yicha ham o'z fikrlarimizni berishga harakat qilamiz.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni rivojlantirish hududda mavjud boy tabiiy, madaniy va ijtimoiy resurslarning samarali safarbar etilishiga, hududdagi Orol dengizining qurishi bilan bog'liq bo'lgan ekologik muammo xavflarini bartaraf etishga va eng asosiysi, Qoraqalpog'istonning mamlakatimizdagi eng rivojlangan hududlardan biriga aylanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шавкат Мирзиёев. (2024). Ўтовлар кўргазмасини кўздан кечирди. 20.08.2024. URL: <https://www.president.uz/uz/lists/view/7478>
2. Қорақалпоғистон Республикасини иқтисодий ривожлантириш ва иш ўринларини кўпайтириш чоралари муҳокама қилинди. (2024). 10.01.2024. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6964>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни янада жадаллаштириш чоратadbirlари тўғрисида»ги Фармони. (2024). 12 январь, ПФ–9-сон. URL: <https://lex.uz/docs/6759637#6763050>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. (2022). 28 январь, ПФ–60-сон. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841063>
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «2022 – 2026 йилларда Қорақалпоғистон Республикасининг туризм салоҳиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори. (2022). 28 сентябрь, 545-сон. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6212913>
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ижро этувчи тузилмаси такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимча киритиш тўғрисида»ги қарори. (2018). 29 май, 400-сон. URL: <https://lex.uz/docs/3758146?ONDATE=18.04.2024>
7. Dias Lopes, J., & Esteveao, J. (2024). Contributions to the design of regional tourism innovation policies: Evaluation of determinants in Latin America. *Journal of Innovation & Knowledge*, 9(4), 1–13.
8. Открывая Дальний Восток: развитие туризма на уникальных территориях ДФО. (2024). Экспертное мнение. Фонд Росконгресс. Дата публикации: 16.01.2024. URL: <https://roscongress.org/materials/otkryvaya-dalniy-vostok-razvitie-turizma-na-unikalnykh-territoriyakh-dfo>
9. Кудияров, К. Р. (2024). Экотуризм – как решение экономических и экологических проблем региона Приаралья. Материалы международной научно-практической конференции «Развитие туризма Казахстана на мировом уровне: проблемы и перспективы». 09 апреля 2024 г., Туркистан – 2024, 10–13.
10. Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан за 2023 год. (2024). Пресс-релиз Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. Ташкент, 14 стр.
11. Шигильчева, С. А., Задорова, Т. В., & Степанов, А. Н. (2023). Направления развития туристского потенциала региона. *Электронный научный журнал «Региональная экономика и управление»*, № 4 (76). Дата публикации: 20.11.2023. URL: <https://eee-region.ru/article/7619>
12. Эштаев, А. А., & Хошимов, Б. Б. (2023). Қорақалпоғистон Республикасида туризм соҳасининг янги йўналишларини ташкил этиш имкониятлари. «Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт» журналининг махсус сони, Республика илмий – амалий анжумани илмий мақола ва тезислар тўплами. 15 декабрь 2023. Тошкент: ТДИУ, 17–19.
13. Ibbotson, S., & Bradt Guides. (2023). Is it worth visiting Karakalpakstan? The oft-overlooked autonomous republic in Uzbekistan has much to offer. Date of Publication: 7th June 2023. URL: <https://www.bradtguides.com/is-it-worth-visiting-karakalpakstan>
14. Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан за 2022 год. (2023). Пресс-релиз Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. Ташкент, 14 стр.
15. Довуд Абибуллаев. (2022). Форум в Муйнаке. Дата публикации: 22.12.2022. URL: https://uza.uz/ru/posts/forum-v-muynake_438047

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

MUNDARIJA

KIRISH	6
I-SHO‘BA	
Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari.....	8
Sharipov Qo‘ng‘irotboy Avezimbetovich	10
O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri	
Zarikeyev Rasul Polatovich	14
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan for Tourism	
Ermashov Jengis Maratovich	18
Xo‘jayli tumani hokimi	
Teshaboev To‘lqin Zokirovich	22
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori	
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	26
Professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	30
Towards sustainable tourism development in karakalpakstan: a holistic analysis of ecological, sociocultural, and economic dimensions	
II-SHO‘BA	
Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari	38
Karimov Norboy G‘anievich	
QORQALPOG‘ISTONDA ETNOGRAFIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	40
Raquel Noboa	
CLIMATE CHANGE: THE MOST IMPORTANT AND PRESSING ISSUE IN THE MODERN WORLD AND SOLUTIONS	45
Dr. Hasan Ali Erdoğan	
DEVELOPING THROUGH HERITAGE TOURISM.....	49
Leora Eisenberg	
ECOTOURISM AS A NATURAL SOURCE OF INSPIRATION FOR ART AND CREATIVITY	56
Shameka Fernander	60
SUSTAINABLE PATHWAYS: BALANCING NATURE AND BUSINESS	
Dr. Hrvoje Ivan Horvat	
TASTE AND TRADITION: EXPLORING POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN KARAKALPAKSTAN	64
III-SHO‘BA	
Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida.....	70
Isakov Janabay Yakipbaevich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI	71
Eshtayev Alisher Abdug‘aniyevich	
QORAQALPOG‘ISTONDA TUPROQQAL‘A ETNO-MUZEYINI TASHKIL QILISH VA XORIJ TAJRIBASI	85
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	92
Alieva Makhbuba Toychievna	
QORAQALPOQ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	100
Очилова Хилола Фармоновна	

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ ХОЖЕЙЛИ	106
Xudoynazarova Sarvinoz Qarshi qizi QORAQALPOG‘ISTON GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRIS.....	110
Kusekeyev Bayram Kallibekovich QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZM XIZMATLAR BOZORINING MARKETING MUHITI TAHLILI.....	117
Jo‘rayeva Nargiza Abdvohidovna, Baxromov Akmal Abdvahid o‘g‘li QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA CHO‘L TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	124
Islomova Dilrabo Salomovna QORAQALPOG‘ISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI	129
Narzullaeva Gulchehra Salimovna, Teshayev Hotamjon Ixtoyor o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI	138
Мусаева Сайёра Абдивахитовна СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МИСЕ-ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ	148
Раимова Севара ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХОДЖЕЙЛИ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	154
Ozoda Ochilova QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH.....	157
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna XALQ HUNARMANDCHILIGI SAN‘ATIDAN FOYDALANGAN HOLDA QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	160
Xalimova Fayyoza Nafasovna QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA HUDUDNING TURISTIK JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI.....	163
Mavlanov G‘olibjon Muxammad o‘g‘li TOG‘ TURIZM sohasIDAGI INVESTITSIYA JARAYONLARI: HUSUSIYATLARI, MEKANIZMLAR VA RIVOJLANISH OMILLARI.....	168
Musayev Malikjon Karomatovich DINIY QARASHLAR VA BIZNES KESISHMASIDA «HALOL» MEHONXONALARNING O‘RNI	171
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna TURIZM MARKETINGINING MOHIYATI VA O‘ZIGA XOSLIGI.....	174

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda «Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

